

Do Papel ao Pixel: Transformações Digitais na Contabilidade, Contribuições e Desafios

DOI: <https://zenodo.org/records/15758353>

Emanuelle Raquel Mendes Souza

Bacharel em Ciências Contábeis, UEPB
Universidade Estadual da Paraíba, UEPB
emanuelle.souza@aluno.uepb.edu.br
<https://orcid.org/0009-0009-2118-9256>

Jocykleber Meireles de Souza

Doutorando em Ciências Contábeis, UFPB
Mestre em Ciências Contábeis, UFRN
Universidade Estadual da Paraíba, UEPB
jocykleber@live.com
<https://orcid.org/0000-0001-9726-1183>

Gilberto Franco de Lima Júnior

Doutorando em Engenharia de Processos, UFCG
Mestre em Engenharia de Produção, UFRN
Universidade Estadual da Paraíba, UEPB
gilbertofranco@servidor.uepb.edu.br
<https://orcid.org/0009-0000-5913-4263>

Guthemberg Cardoso Agra de Castro

Doutorando em Serviço Social, UFAL
Mestrado em Ciências Jurídicas, UFPB
Universidade Estadual da Paraíba, UEPB
guthemberg@servidor.uepb.edu.br
<https://orcid.org/0000-0003-4107-2388>

Rômulo Benício Lucena Filho

Doutorando em Ciências Contábeis, UFPB
Mestre em Ciências Contábeis, UFPB
Universidade Estadual de Feira de Santana
robелucena@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0730-7681>

Resumo

Desde seu reconhecimento como área de conhecimento, a contabilidade tem se mostrado em constante transformação e adaptação. Em especial, com as inovações tecnológicas, surgem muitos desafios para os contadores, que precisam fazer a transição do mundo analógico para o digital. Nesse contexto de mudanças, este estudo tem como objetivo investigar as contribuições e os desafios impostos pelas transformações digitais na contabilidade. Para tanto, adotou-se uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica a partir da coleta de dados de treze periódicos brasileiros das áreas contábil e correlatas, com foco em publicações recentes, no período de 2013 a 2023. Os resultados indicaram um crescimento na adoção de práticas de contabilidade digital e *online*, refletindo a necessidade de inovação e aprimoramento nas práticas contábeis. Entre os benefícios observados, destacam-se a redução de custos, acesso remoto, segurança de dados e a otimização do tempo. Por outro lado, os principais desafios estão a resistência à mudança e a necessidade de especialização contínua dos profissionais para atender às novas demandas do mercado. Conclui-se, portanto, que a transformação digital exige dos profissionais contábeis o desenvolvimento de novas habilidades, tornando-os mais estratégicos na tomada de decisões e na gestão.

Palavras-chave: Transformação digital. Contabilidade digital. Contabilidade *online*.

From Paper to Pixel: Digital Transformations in Accounting, Contributions and Challenges

Abstract

Since its recognition as a field of knowledge, accounting has been in constant transformation and adaptation. With technological innovations, many challenges arise for accountants, who must transition from the analog to the digital world. Given this changing scenario, this study aims to investigate the contributions and challenges posed by digital transformations in accounting. For this purpose, a qualitative approach was adopted, based on bibliographic research through data collection from thirteen Brazilian journals in the accounting and related fields, focusing on recent publications from 2013 to 2023. The results indicated a growth in the adoption of digital and online accounting practices, reflecting the need for innovation and improvement in accounting practices. Benefits include cost reduction, remote access, data security and time optimization. Among the main challenges are resistance to change and the need for continuous specialization of professionals to meet new market demands. It is concluded that digital transformation requires accounting professionals to develop new skills, making them more strategic in decision-making and management.

Keywords: Digital transformation. Digital accounting. Online accounting.

1 Introdução

A origem da contabilidade remonta às civilizações antigas, como os sumérios, romanos e egípcios, que utilizavam métodos rudimentares para controlar seus bens e transações comerciais. Desde os primórdios da história, essas civilizações demonstraram a intenção de gerenciar seus patrimônios adquiridos, fato que impulsionou o desenvolvimento da contabilidade (Santos e Barbosa, 2019). Com o passar do tempo, a contabilidade evoluiu para se tornar uma ferramenta essencial na administração dos ativos de indivíduos e entidades, facilitando a coleta, preservação e elaboração de dados provenientes de eventos que alteram a estrutura patrimonial (Padoveze, 2012).

Atualmente, a contabilidade é uma das várias áreas que têm experimentado mudanças significativas devido aos avanços digitais e tecnológicos. A necessidade de adaptação tornou-se imperativa para os profissionais contábeis, que precisaram ampliar suas habilidades em novas tecnologias e transformações digitais, visando se manterem competitivos e inovadores no mercado de trabalho (Silva, 2023). Como resultado, a contabilidade tem sido identificada como um setor onde a digitalização deve causar um impacto considerável (Bygren, 2016).

Uma das principais mudanças provocadas por essa evolução tecnológica é o surgimento da contabilidade digital, que começou a ganhar destaque no Brasil por volta de 2015 (Lombardo e Duarte, 2017). A contabilidade digital utiliza ferramentas tecnológicas avançadas para automatizar processos contábeis, proporcionando maior eficiência e precisão. Embora tenha sido criada para beneficiar os escritórios contábeis, a contabilidade digital também gerou preocupações entre os profissionais, que temiam a perda de empregos com a adoção dessas novas tecnologias (Pardinho *et al.*, 2021).

Essas preocupações foram amplificadas diante das rápidas transformações na sociedade, especialmente durante a pandemia de Covid-19, que gerou um impacto global e mudou drasticamente a forma como as pessoas vivem e trabalham (Ell, 2021), acelerando a adoção de ferramentas digitais e tornando-as indispensáveis para a sobrevivência e o crescimento de empresas em diversos setores, incluindo o contábil (Sordi, 2024). Assim, as mudanças digitais não só reforçaram a importância da tecnologia como também redefiniram a percepção dos profissionais contábeis sobre a prática da contabilidade.

Nesse contexto, essas mudanças têm contribuído de forma positiva e eficiente para os serviços contábeis, que antes eram realizados manualmente, utilizando documentos físicos. Com a digitalização, passaram a ser usados sistemas, armazenamento em nuvem e automação

de tarefas. Essa transição não apenas aumentou a agilidade e a precisão, mas também destacou a importância da inovação contínua no campo contábil.

Essa capacidade de inovar é considerada uma característica fundamental para as organizações competitivas. A habilidade de inovação está diretamente ligada ao sucesso no mercado. No contexto da contabilidade, a tecnologia da informação se torna uma aliada significativa, desempenhando um papel essencial na segurança dos dados, na agilidade e na confiabilidade dos processos contábeis (Canongia *et al.*, 2004).

Nesse sentido, a utilização de sistemas de informações na contabilidade está se tornando progressivamente mais benéfica, significativa e indispensável (Rezende *et al.*, 2011). Com base nas transformações digitais e nas tecnologias da informação, a evolução tecnológica está eliminando várias atividades de nível elementar, liberando tempo para que os contadores se concentrem em tarefas mais estratégicas e de maior complexidade (Thomson, 2018). Diante deste cenário, este estudo busca responder à questão: Quais são as contribuições e os desafios impostos pelas transformações digitais na contabilidade? Para isso, o objetivo geral é investigar as contribuições e os desafios impostos pelas transformações digitais na contabilidade.

Esta pesquisa é justificada pela necessidade de compreender como as mudanças tecnológicas estão remodelando as práticas contábeis. Destacar os benefícios econômicos, sociais e organizacionais derivados da adoção de tecnologias digitais na contabilidade é essencial para orientar a adaptação contínua dos profissionais da área e das organizações que dependem da contabilidade como um componente vital de suas operações.

2. Referencial Teórico

2.1 Origem e Evolução da Contabilidade

A contabilidade pode ser comparada à origem do Homo sapiens no sentido de que, assim como nossos ancestrais usavam figuras e desenhos para representar seu patrimônio, as práticas contábeis nas civilizações antigas também se baseavam em representações visuais. Nesse período, a contabilidade tinha uma função mais empírica e intuitiva, refletindo a necessidade de controle e organização dos bens da época (Iudícibus; Marion; Faria, 2017).

Durante a Idade Média, a contabilidade já era utilizada, ainda que de maneira mais simples e menos formalizada do que conhecemos hoje. Nesse período, o controle de bens, como rebanhos, era uma prática comum e fazia parte dos costumes locais para assegurar o cuidado com os recursos disponíveis (Iudícibus, 2010).

Um dos momentos mais significativos na evolução da contabilidade ocorreu quando Frei Luca Pacioli, conhecido como o Pai da Contabilidade, introduziu o método das partidas dobradas. Este conceito, relacionado a débitos e créditos, transformou os métodos de registro e avaliação das transações financeiras na época (Moura, 2019). Além disso, o antigo Egito também contribuiu para a evolução da contabilidade devido à necessidade do governo de arrecadar tributos (Mariano; Oliveira; Savian, 2015).

Assim, ao longo da história, a evolução da contabilidade pode ser dividida em três fases principais: a fase manuscrita, a fase mecanizada e a era da tecnologia da informação (Abreu, 2021). Na fase manuscrita, que perdurou até o início do século XX, o registro contábil era feito à mão, exigindo uma caligrafia cuidadosa e habilidade para organizar as informações de maneira clara (Sá, 2008). Com o advento das máquinas de escrever, os métodos manuais começaram a ser substituídos gradualmente, abrindo espaço para a fase mecanizada, que trouxe mais agilidade e precisão aos registros contábeis (Bairro, 2008).

Na era da tecnologia da informação, a contabilidade incorporou sistemas digitais que possibilitam o gerenciamento de dados, a identificação das melhores fontes e aplicações de recursos, além do controle eficiente do fluxo de caixa. Esses sistemas tornaram a informação um recurso essencial para decisões estratégicas e o cumprimento das metas empresariais (Pereira, 2013). Em suma, a história da contabilidade reflete sua adaptação e evolução contínua ao longo do tempo, desde as práticas rudimentares das antigas civilizações até os sofisticados sistemas de informação utilizados atualmente. Essa trajetória demonstra a importância e a relevância da contabilidade na organização e gestão dos recursos ao longo da história humana.

2.2 Transformação digital

Ao longo dos séculos, a humanidade alcançou inúmeros avanços que, embora possam parecer menores em comparação com grandes descobertas e invenções, tiveram impactos significativos. Com a transformação digital, essa tendência se intensificou, exemplificada por inovações como a internet, o e-mail, o telefone móvel e a fibra óptica, que trouxeram praticidade para toda a sociedade (Soares, 2021).

No contexto organizacional, a transformação digital representa o uso estratégico da tecnologia para expandir o alcance, aprimorar o desempenho e garantir resultados superiores. Trata-se de uma mudança estrutural nas organizações, onde a tecnologia desempenha um papel central (Rabelo, 2020). Esse processo está intimamente ligado à ideia de agilidade, permitindo a realização de algo novo, diferente e melhor. As transformações podem ocorrer em diversos

aspectos, como processos, serviços e produtos, mas sempre com o objetivo de gerar valor tanto para a sociedade quanto para as empresas (Albertin e Albertin, 2021).

À medida que a tecnologia se faz cada vez mais presente em todos os âmbitos, torna-se evidente seu potencial para transformar práticas de gestão contábil e fiscal nas empresas. Esses avanços impactam tanto indivíduos quanto organizações, especialmente em relação aos recursos financeiros. Portanto, é essencial que os contadores se adaptem a essas inovações digitais para manter a relevância e a eficácia no desempenho de suas funções (Barbosa, 2022).

A velocidade das transformações digitais está alterando profundamente os hábitos e o estilo de vida das pessoas, afetando desde a comunicação até o pagamento de contas. Nesse contexto, o termo “Revolução de dados” tem sido amplamente utilizado para descrever essas mudanças (Mellal, 2020).

Para alcançar a transformação digital de maneira eficaz, é fundamental considerar as mudanças organizacionais necessárias para se adequar a essa nova realidade, especialmente no que diz respeito à estrutura organizacional (Eggers; Park, 2018). A compreensão mais eficaz da transformação digital envolve a implementação de processos e métodos empresariais que auxiliem a organização a competir de maneira eficaz em um mundo cada vez mais digital (Gomes; Cardoso; Tammela, 2016).

Nesse contexto, a transformação digital não apenas representa uma evolução tecnológica, mas também uma profunda reestruturação nas formas de operação e gestão das organizações. Adaptar-se à essa nova realidade é crucial para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios de um futuro cada vez mais digital.

2.3 Avanços e Práticas da Transformação Digital na Contabilidade

Os avanços tecnológicos, com sua rápida evolução e novas capacidades, têm um impacto sobre qualquer setor de negócios (Merlugo; Carraro; Pinheiro, 2021). No campo da contabilidade, esses avanços têm proporcionado benefícios significativos. Atualmente, as habilidades digitais tornaram-se essenciais para os profissionais contábeis, que fazem uso de diversas ferramentas tecnológicas para aprimorar os processos da área (Rodrigues, 2020).

As empresas de contabilidade mantêm seu foco em fornecer atualizações contábeis em tempo real, apoio estratégico ao desenvolvimento de seus clientes e soluções inovadoras (Bygren, 2016). A incorporação de tecnologias digitais no setor visa aumentar a produtividade e a eficiência na gestão, com uma tendência clara de expansão exponencial desses benefícios.

A contabilidade, é uma das mais impactadas pelas novas tecnologias, dada sua função central de fornecer dados valiosos a clientes internos e externos (Carvalho e Gomes, 2018).

Por meio da tecnologia, é possível alcançar resoluções ágeis e seguras para atender às necessidades dos clientes, seja no envio de informações essenciais ou no esclarecimento de dúvidas. Esse cenário contribui para alcançar o principal objetivo da contabilidade, que é tornar os processos contábeis mais eficientes, seguros e rápidos (Gularte, 2024). Entretanto, ainda que seja essencial pensar de forma digital, é crucial que os benefícios da conversão de dados físicos para formatos digitais superem os custos envolvidos (Bhansali, 2007).

As transformações digitais também geram mudanças sociais, uma vez que as pessoas tendem a se adaptar às novas condições impostas pela chegada dessas ferramentas ao mercado (Kohn; Moraes, 2007). Assim, o avanço das tecnologias, aliado à globalização e às mudanças sociais, exige dos profissionais contábeis competências que vão além de seu domínio técnico tradicional, incluindo um bom conhecimento em Tecnologia da Informação (TI), capacidade de resolver problemas, pensamento crítico e habilidade para cultivar relações interpessoais de qualidade (Sledgianowski; Gomaa; Tan, 2017).

3 Metodologia

A pesquisa realizada adotou uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica, que se fundamenta na análise detalhada de estudos pré-existentes. Este método envolve a revisão e interpretação de livros, artigos, teses e outros documentos já elaborados por pesquisadores, documentados na literatura acadêmica (Severino, 2007). O propósito da pesquisa bibliográfica é permitir ao pesquisador explorar integralmente tudo o que foi escrito, discutido ou documentado sobre um tema específico, incluindo conferências cujos debates foram transcritos e publicados (Lakatos e Marconi, 2003).

Para coletar os materiais necessários para esta pesquisa, utilizou-se o Google Acadêmico como principal base de dados. Esta plataforma proporcionou acesso a uma ampla gama de estudos disponíveis em artigos, revistas eletrônicas, trabalhos acadêmicos e sites. A pesquisa foi conduzida através de combinações estratégicas das palavras-chave “Contabilidade Online”, “Contabilidade Digital” e “Transformação Digital”.

A escolha da amostra envolveu treze periódicos brasileiros da área contábil e correlatos, orientada por uma análise qualitativa comparativa dos avanços digitais na Contabilidade. Os estudos selecionados abrangem o período de 2013 a 2023, priorizando publicações recentes alinhadas aos objetivos da pesquisa.

A Tabela 1 resume os periódicos selecionados para esta pesquisa e os resultados obtidos para cada uma das palavras-chave analisadas. Cada periódico foi examinado para identificar o foco e a frequência de temas relacionados ao objetivo de estudo. Os resultados mostram a quantidade de pesquisas encontrados para cada palavra-chave em cada periódico, refletindo o grau de atenção dada aos avanços digitais na área contábil.

Tabela 1 – Periódicos selecionados

Periódicos	Palavras-Chave		
	Contabilidade <i>online</i>	Contabilidade digital	Transformação digital
<i>Brazilian Business Review (ES)</i>	01 resultado	Nenhum resultado	03 resultados
Contabilidade Vista & Revista (MG)	02 resultados	Nenhum resultado	Nenhum resultado
Revista Pensar Contábil (RJ)	02 resultados	03 resultados	01 resultado
Revista Ambiente Contábil (RN)	04 resultados	04 resultados	Nenhum resultado
Revista BASE (RS)	01 resultado	Nenhum resultado	01 resultado
Revista Universo Contábil (SC)	02 resultados	01 resultado	Nenhum resultado
Revista de Contabilidade de Mestrado em Ciências Contábeis (RJ)	01 resultado	04 resultados	Nenhum Resultado
Revista Brasileira de Gestão e Negócios (SP)	01 resultado	01 resultado	02 resultados
Revista de Contabilidade da UFBA (BA)	01 resultado	02 resultados	01 resultado
Revista Contabilidade & Controladoria (PR)	Nenhum resultado	01 resultado	Nenhum resultado
Revista Contemporânea de Contabilidade (SC)	02 resultados	04 resultados	Nenhum resultado
Revista RecFin (PB)	03 resultados	01 resultado	Nenhum resultado
Sociedade, Contabilidade e Gestão (RJ)	02 resultados	01 resultado	Nenhum resultado

Fonte: Dados da pesquisa

Para organizar e analisar os dados obtidos, adotou-se uma metodologia que incluiu a criação de quadros e gráficos com o apoio do software Microsoft Excel. Esse recurso possibilitou uma análise descritiva detalhada das informações coletadas, facilitando a visualização e interpretação dos resultados.

4 Resultados e Análise dos dados

4.1 Análise dos dados obtidos na literatura

Das treze revistas analisadas neste estudo, a pesquisa pelo termo “Contabilidade online” resultou em um periódico sem resultados relevantes e em doze periódicos com um ou mais resultados. No entanto, nenhum desses resultados respondeu ao objetivo da pesquisa. A busca

por “Contabilidade Digital” alcançou três periódicos sem resultados relevantes e dez periódicos com um ou mais resultados, dos quais dez atenderam ao objetivo da pesquisa.

Na "Revista Pensar Contábil", do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, destaca-se o artigo "Competências do Profissional Contábil para Atuação no Processo de Transformação Digital: Percepção de Contadores de uma Holding Familiar do Sul do Brasil" (Vol. 25, nº 86, 2023), de autoria de Bandeira, Schiavi e Momo. Esse estudo analisa as competências necessárias para os profissionais de contabilidade frente à transformação digital em uma holding familiar do Sul do Brasil. A metodologia incluiu entrevistas com sete profissionais da área contábil e observações realizadas entre janeiro e setembro de 2022. Os autores ressaltam que o estudo contribui para a compreensão das competências essenciais para o profissional contábil na era digital.

Outro artigo da "Revista Pensar Contábil", intitulado "Auditoria Eletrônica como Ferramenta de Controle de Informações Fiscais no SPED: Estudo de Caso da Empresa XL" (Vol. 24, nº 85, 2022), de autoria de Akoda, busca evidenciar a importância da auditoria eletrônica para a conformidade fiscal e prevenção de riscos. Utilizando uma metodologia descritiva e baseada em estudo de caso e pesquisa bibliográfica, o autor destaca a expectativa de que a adoção da auditoria digital nas empresas aumente.

O artigo "Nível de Conhecimento dos Contadores em Relação ao SPED: Um Estudo Exploratório por Meio da Teoria do Item" (Vol. 18, nº 65, 2016), de Silva Filho, publicado na mesma revista, avaliou o conhecimento dos contadores em João Pessoa sobre o SPED. Com base nas respostas de 209 profissionais a um questionário com 13 questões. Os autores destacam que o contador atual, precisa obter diversos saberes, o SPED tem mostrado que os profissionais contábeis precisam ter domínio das ferramentas tecnológicas. O mundo atual é competitivo e passam por diversas mudanças constantemente.

Na Revista Ambiente Contábil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o artigo de título Percepção do Contadores Quanto às Dificuldades de Competência Técnica para a Implementação do SPED nas Entidades do Terceiro Setor, em Cumprimento à Instrução Normativa nº 1.510/2014, publicado na edição Vol. 10 nº 1 no ano de 2018, tem como autores Silva, Azevedo, Vasconcelos. Esse estudo buscou entender as dificuldades enfrentadas por contadores na implementação do SPED no terceiro setor, analisando as respostas de 140 contadores de escritórios brasileiros.

Na Revista de Contabilidade do Mestrado de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o artigo de título Sistema Público de Escrituração Digital - SPED:

Uma Análise dos Impactos na Visão de Profissionais da Contabilidade e Auditores Fiscais na Região Metropolitana de Belém do Pará, publicado na edição Vol. 26 nº 2 no ano de 2021, tem como autores Silva, Gomes. O artigo tem como estudo identificar a percepção dos profissionais contabilidade e auditores fiscais da Região Metropolitana do Belém/PA sobre os impactos da adoção do SPED. Foi realizada uma pesquisa por meio de questionário, sendo coletados 205 questionários. Os autores complementam que o ponto de vista dos auditores sobre os impactos da execução do SPED é mais benéfico do que os contadores, os auditores consideram que o SPED só vai trazer benefícios para a profissão contábil. Em questão da geração de novas oportunidades de empregos os contadores têm uma visão mais positiva.

Na Revista de Contabilidade do Mestrado de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o artigo de título SPED – Sistema Público de Escrituração Digital: Um Estudo do Nível de Qualificação os Profissionais Contábeis em uma Cidade do Estado de Minas Gerais, publicado na edição Vol. 21 nº 1 no ano de 2016, tem como autores Oliveira, Ávila. O artigo tem como objetivo analisar o nível de qualificação dos profissionais de contabilidade em uma cidade de Minas Gerais com relação ao SPED. Foi realizada uma pesquisa por meio de um questionário aplicado a 61 profissionais aleatórios. Os autores complementam que os resultados abordados com os profissionais entrevistados mostram que eles já tiveram contato com subprojetos do SPED, mas não buscaram se aprofundar mais na qualificação. E mesmo alguns entrevistados não obtendo profissionalização necessária para a garantia da obrigação estudada, obtiveram uma grande satisfação do sistema.

Na Revista de Contabilidade do Mestrado de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o artigo de título Percepção dos Discentes de Ciências Contábeis sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciária (eSocial), publicado na edição Vol. 22 nº 1 no ano de 2017, autores Caon, Nascimento. Esse estudo analisou a percepção dos discentes de ciências contábeis sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciária (eSocial), em uma instituição de ensino superior comunitária do Oeste de Santa Catarina). A metodologia utilizada foi descritiva de levantamento. Os autores destacam que os resultados encontrados apontam que os discentes possuem uma preocupação em relação ao assunto, acreditam ainda que estão poucos preparados para trabalharem com o eSocial, observando um grande despreparo, falta de conhecimento e dificuldade por parte dos discentes em relação ao eSocial.

Na Revista Contabilidade & Controladoria, o artigo de título Adoção e Uso da Contabilidade Digital: Uma Percepção de Organizações Contábeis, ano de 2022, autores

Santos, Paes, Lima. O artigo tem como objetivo analisar a percepção da gestão de escritórios de contabilidade em relação a adoção da contabilidade digital. Foi aplicado um estudo de múltiplos casos com quatro organizações contábeis, onde três delas adotam o modelo de contabilidade digital a mais de um ano e apenas uma adota o modelo tradicional. Os autores mencionam que o estudo serviu para a melhor compreensão com base na funcionalidade da contabilidade digital, como também as dificuldades que os escritórios de contabilidade enfrentam no que tange a adaptação e a implementação desse novo modelo junto aos clientes.

Na Revista Contemporânea de Contabilidade, o artigo de título Um Caleidoscópio de Perspectivas sobre o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, publicado na edição Vol. 12 nº 26 no ano de 2015, autores Jordão, Silva, Vasconcelos. A pesquisa teve como objetivo analisar a percepção de empresários, contadores, e órgãos fiscalizadores de Minas Gerais sobre a adoção do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). A sua metodologia foi uma aplicação de um questionário a 130 respondentes. Os resultados obtidos mostraram que o SPED fomentou avanços tecnológicos e informacionais, mais transparências e mudanças, promovendo inovações nos sistemas contábeis, empresariais e governamentais. Os autores ainda comentam que os resultados mostraram que os contadores, empresários e órgãos fiscalizadores ainda precisam melhorar para uma boa utilização do SPED e suas inovações.

Na revista Sociedade, Contabilidade e Gestão, o artigo de título Mudanças de Hábitos e Rotinas nos Controles de Gestão Provocadas pelo SPED, publicado no ano de 2019, autores Almeida, Gasparetto, Schnorrenberger, buscou verificar as mudanças de hábitos e rotinas que ocorreram nos controles de gestão a partir da implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sob a abordagem institucional, em um grupo empresarial do sul do Brasil. A metodologia foi dada através de entrevistas com os empresários, os autores comentam que através das entrevistas apontou que a implementação do SPED gerou necessidades de investimentos nos recursos humanos e tecnológicos. A pesquisa obteve uma contribuição de mostrar que o SPED exigiu maior planejamento, organização para que possam utilizar os processos de forma segura.

No que se refere à busca por “Transformação Digital”, obteve-se oito periódicos sem resultados relevantes e cinco periódicos com um ou mais artigos pertinentes, dos quais dois atendiam ao objetivo do estudo. Um desses artigos é o já mencionado da "Revista Pensar Contábil", enquanto o segundo, "Transformação Digital do Acervo Acadêmico", foi publicado na "Revista de Contabilidade" da UFBA.

Na "Revista de Contabilidade" da UFBA, o artigo "Transformação Digital do Acervo Acadêmico: Aumento ou Redução de Custos? O Caso de uma Instituição de Ensino Superior Brasileira" (Vol. 16, 2022), Maximo e Ribeiro, analisou o impacto financeiro da digitalização do acervo da Universidade Federal de Uberlândia. Os resultados obtidos mostraram que aumentou os custos a curto prazo com a possibilidade de redução de custos a médio e longo prazo. A seguir, a Tabela 2 apresenta a quantidade de artigos encontrados para as palavras-chave "Contabilidade online", "Contabilidade digital" e "Transformação digital" ao longo de onze anos, de 2013 a 2023.

Tabela 2 – Quantidade por ano

Ano	Palavras-Chave		
	Contabilidade <i>online</i>	Contabilidade digital	Transformação digital
2013	02 resultados	02 resultados	Nenhum resultado
2014	01 resultado	Nenhum resultado	Nenhum resultado
2015	03 resultados	02 resultados	Nenhum resultado
2016	01 resultado	04 resultados	Nenhum resultado
2017	01 resultado	02 resultados	Nenhum resultado
2018	02 resultados	03 resultados	Nenhum resultado
2019	Nenhum resultado	01 resultado	Nenhum resultado
2020	02 resultados	Nenhum resultado	Nenhum resultado
2021	01 resultado	02 resultados	01 resultado
2022	07 resultados	03 resultados	01 resultado
2023	02 resultados	03 resultados	06 resultados

Fonte: Dados da pesquisa

Constata-se um aumento progressivo no número de resultados encontrados para 'Contabilidade online' e 'Contabilidade digital' ao decorrer dos anos, com picos em 2022. A palavra-chave 'Transformação digital' o número de resultados aparece baixo, com um aumento significativo apenas em 2023. É importante observar a ausência de alguns resultados em alguns anos para determinadas palavras-chave. As informações apresentadas mostram uma crescente apuração de resultados apenas para a contabilidade online e digital, enquanto as apurações por Transformação digital, embora aumentado, mantém um volume reduzido.

4.2 Principais tecnologias digitais aplicadas na contabilidade

A tecnologia teve um impacto significativo ao longo do tempo na área contábil. Dentre as alternativas mais impactantes nas operações dos escritórios de contabilidade está a implementação de sistemas de gestão e a introdução de softwares (Knudsen, 2020). A introdução da tecnologia de informação no setor contábil, apareceu como uma solução às novas demandas do mercado, resultando-se que ocorra alterações no perfil do profissional contábil (Cefis, 2016). No momento atual, a computação em nuvem sobressai como uma das tecnologias

mais importantes na técnica de transformação digital das empresas, possibilitando vantagens convincentes em relação a métodos utilizados anteriormente, como a redução de custos de armazenamento e compartilhamento de dados, capacidade de acessar continuamente recursos informacionais em qualquer local e segurança o registro das informações, gerando assim sua vasta aceitação (McCue, 2021).

A computação em nuvem transformou-se tão considerável para as operações e empresas contábeis, sendo chamada de cloud accounting, aplicada nas realizações de funções essenciais de contabilidade, como a digitalização de arquivos, tornando-se mais fácil o acesso dos dados contábeis nas empresas (Dimitriu e Matei, 2015). O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) através de sua execução permite maior legitimidade e qualidade nos dados compartilhados entre as empresas e o Fisco, tem a finalidade de assegurar o controle das ações empresariais. O SPED ainda garante a validação, armazenamento e autenticação dos livros, centralização das atividades de recepção que fazem parte da escrituração contábil e fiscal, maximizando assim a gestão de transparência nas relações tributárias (Akoda, 2022).

4.3 Benefícios e Desafios da Transformação Digital

As empresas adquiriram uma adaptabilidade inovadora, diminuindo os custos de capital e otimizando recursos humanos de acordo com os softwares de contabilidade que foram evoluindo (McCue, 2021). As empresas apresentaram mudanças na área contábil, são elas as alterações nas práticas adotadas pelos contadores com a evolução e expansão da tecnologia em nuvem (Braga; Colares, 2020).

Na visão dos profissionais os impactos positivos na utilização da tecnologia foi particularmente o contexto da pandemia de Covid-19, que facilitou o acesso remoto a recursos digitais e informativos. Em oposição, as incertezas de mercado à área contábil resultaram os impactos negativos, suspendendo vários processos operacionais, aumentando a participação analítica do contador (Braga e Colares 2020).

Devido à integração da tecnologia de informação e o sistema de informação, houve diminuição de tempo dedicado às rotinas operacionais da área contábil, criando uma nova função para o contador que passa a direcionar seu tempo para a gestão estratégica, também podendo oferecer apoio e consultoria a seus clientes (Fonseca; Taroco; Nazareth; Ferreira, 2014). De maneira em geral, tarefas que antes com objetivo de serem concluídas passaram a ser completadas em menos tempo, visando assim assegurar a diminuição de erros e o aumento da confiabilidade para as empresas de serviços contábeis (Silva; Quillici Neto, 2018).

As inovações tecnológicas para o setor contábil geram tanto desafios quanto oportunidades, alterando os formatos de negócios tradicionais para formatos digitais, onde contribui na alteração do perfil dos contadores mais voltado para gerencial e estratégico (Schiavi *et al.*, 2020). A inovação tecnológica fortalece o papel estratégico do contador na tomada de decisões, facilitando para modificar sua imagem e envolvimento. O desafio consiste em preparar esses profissionais contábeis para que possam desempenhar esse novo papel (Breda, 2019).

Soluções cada vez mais criativas e adequadas requereu a contabilidade a procura por novidades, apresentando vários desafios como a dominação da ciência da informação em razão da automação observada em diferentes setores da economia (Ferreira, 2010). Essa transformação tecnológica possui a capacidade de absorver profissionais e empresas, aquelas que realizam tarefas repetitivas que podem ser informatizadas ou automatizadas (Almeida, 2020). As inovações tecnológicas da mesma forma que em qualquer mudança, pode haver complicação ou resistência, o profissional da contabilidade ao passar do tempo começa a notar os benefícios proporcionados por essa transformação (Breda, 2019). Em suma, o Quadro 1 aponta de forma resumida os benefícios e desafios da transformação digital na área contábil, conforme o texto acima.

Quadro 1 – Benefícios e Desafios da Transformação Digital

Benefícios	Desafios
Redução de Custos	Incertezas do Mercado
Acesso Remoto	Adaptação às Novas Tecnologias
Segurança dos Dados	Alterações no Perfil do Profissional
Otimização do Tempo	Dependência da Tecnologia

Fonte: Dados da pesquisa

Os benefícios abrangem a redução de custos, o acesso remoto, a segurança dos dados e a otimização do tempo. Os desafios, no entanto, são as incertezas do mercado, a adaptação às novas tecnologias, as alterações no perfil do profissional e a dependência da tecnologia. O texto acima ressalta que a transformação digital conduziu diversas mudanças no setor contábil, exigindo do profissional a se adaptarem às novas tecnologias, como também apresentam desafios nessa estratégia de adaptação.

5. Considerações Finais

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as contribuições e os desafios impostos pelas transformações digitais na contabilidade. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa bibliográfica com limitação em 13 periódicos. Destacando-se que a digitalização tem

impulsionado mudanças significantes nas práticas contábeis, melhorando assim a precisão e a eficiência dos processos, exigindo assim novas competências para os profissionais contábeis.

As revistas analisadas mostraram que a pesquisa realizada sobre “Contabilidade online” e “Contabilidade digital” apresentou que, mesmo que muitos periódicos apresentassem resultados, mas apenas alguns responderam ao objetivo da pesquisa. Na busca por “Contabilidade digital”, destacou-se o artigo da “Revista Pensar Contábil”, que apurou as competências necessárias para os profissionais contábeis diante das transformações digitais. Outros artigos, como os que apresentam sobre a auditoria eletrônica e a implementação do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), revelaram a importância da tecnologia na área contábil. A pesquisa por “Transformação digital”, também foram encontrados artigos relevantes, como o que analisou o impacto financeiro da digitalização em instituições do ensino médio. Por tanto, os resultados expõem a crescente importância da tecnologia na área contábil e a necessidade contínua da formação dos profissionais contábeis para se adaptarem às novas demandas do mercado.

Os resultados obtidos sobre as principais tecnologias digitais aplicadas na contabilidade, são a computação em nuvem e o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que concedeu benefícios como aumento da transparência, redução de custos e melhoria na gestão de dados. Por outro lado, foram apresentados alguns desafios, como a resistência a transformações ou mudanças e a exigência contínua de capacitação dos profissionais contábeis para estarem aptos a esse novo cenário. As valiosas adições do estudo são essenciais para o entendimento do impacto das inovações tecnológicas na contabilidade, viabilizando que os contadores estejam sempre capacitados para as demandas do mercado.

O estudo reforça a importância de uma abordagem ágil e eficiente na adaptação às transformações digitais, enfatizando que a inovação deve ser vista como uma oportunidade e benefício e não somente como um desafio. Todavia, o estudo se limitou a análise de pesquisas anteriores de 13 revistas, incluindo um período importante de tempo e focando em temas significativos como os avanços digitais na contabilidade e os desafios enfrentados durante as aplicações dessas tecnologias no desempenho das atividades contábeis. Indica-se que futuras pesquisas façam aplicação de entrevistas e questionários com os profissionais contábeis, como também avaliar a percepção dos profissionais contábeis sobre essas transformações digitais na área contábil.

Referências

- ABREU, Sâmeky Lucas de Souza. **A Evolução da Contabilidade e a Atuação do Profissional Diante da Tecnologia da Informação**. Trabalho de Conclusão de Curso, Centro Universitário UNIFACIG, Munhuaçu – MG, 2021.
- ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. **Transformação digital: gerando valor para o novo futuro**", GVEEXECUTIVO, v. 20, n. 1, p. 26-29, jan./mar. Fundação Getúlio Vargas, 2021.
- AKODA, Dotche. Auditoria Eletrônica como Ferramenta de Controle de Informações Fiscais no SPED Estudo de caso da Empresa XL. **Revista Pensar Contábil** do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, v. 24, n. 85, 2023. Disponível em: <http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.308/index.php/pensarcontabil/article/view/3970/2809> Acesso em: 09 Out. 2024.
- ALMEIDA, Dalcí Mendes; GASPARETTO, Valdirene; SCHNORRENBURGER, Darci. Mudanças de Hábitos e Rotinas nos Controles de Gestão Provocadas pelo Sped em um Grupo Empresarial do Sul do Brasil. **Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão**, vol. 14 n. 2, 2019. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/e89c/357dc2836eb74cd32db5a506c06de522fc1e.pdf> Acesso: em 9 out. 2024.
- ALMEIDA, José Elias Feres. Revolução tecnológica no mundo dos negócios e algumas oportunidades e desafios na área contábil. **Revista de Contabilidade e Organizações**, São Paulo, Brasil, v. 14, p. e165516, 2020. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rco/article/view/165516>. Acesso em: 25 nov. 2024.
- BAIRRO, Darliene Rodrigues de. **Sistemas de informação contábil como ferramenta para a tomada de decisão**. Monografia (Graduação) – Curso de Ciências Contábeis da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná, 2008.
- BARBOSA, Heberson. **O que é Contabilidade Online e como ela está transformando o mercado contábil?** CONUBE, 2022. Disponível em: <https://conube.com.br/blog/o-que-e-contabilidade-online/>. Acesso em: 01 Jun. 2024.
- BANDEIRA, Amanda de Oliveira; SCHIAVI, Sordi Giovana; MOMO, Fernanda da Silva. Competências do Profissional Contábil para Atuação no Processo de Transformação Digital: Percepção de Contadores de uma Holding Familiar do Sul do Brasil. **Revista Pensar Contábil** do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro v.25, n.86, p.16-25, jan/abr 2023. Disponível em: <http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/pensarcontabil/article/view/4130> Acesso em: 17 Jun. 2024.
- BYGREN, K. **The digitalization impact on accounting business models**. Dissertação de Mestrado – KTH Industrial Engineering and Management, Stockholm, Suécia, 2016.
- BHANSALI, C. **Think digital, not paper less**. Accounting Today, v. 21, n. 16, p. 13-14, 2007.
- BREDA, Z. I. **Uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na Contabilidade**. CFC: Brasília, 2019. Disponível em: <https://cfc.org.br/destaque/uma-reflexao-sobre-os-impactos-da-tecnologia-na-contabilidade/>. Acesso em: 20 Out. 2024.
- BRAGA, N. C. L.; COLARES, A. C. V. **Contabilidade Digital: Os Desafios do Profissional Contador na Era da Tecnologia**. In: CONVIBRA, 2020, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: CONVIBRA, 2020.
- CANONGIA, Claudia *et al.* Foresight, **Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento: Instrumentos para a Gestão da Inovação**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2004.
- CARVALHO, A. F.; GOMES, V. S. **A era digital e suas contribuições para a contabilidade: evolução histórica dos processos contábeis**. 2018. Artigo Científico de Conclusão de Curso.(Graduação em Ciências Contábeis) Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, 2018.
- CAON, Alda; NASCIMENTO, Sabrina. Percepção dos discentes de Ciências Contábeis sobre o sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciária (eSocial). **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, v. 22, n. 1, p. 3-27, 2017. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/viewArticle/2842> Acesso em: 09 Out. 2024.
- CEFIS. **Profissional Contábil x Tecnologia: qual o Futuro desta relação?**. São Paulo, 2016.
- DIMITRIU, O.; MATEI, M. **Cloud accounting: a new business model in a challenging context**. Procedia Economics and Finance, v. 32, p. 665-671, 2015.
- EGGERS, J. P.; PARK, K. F. **Incumbent adaptation to technological change: the past, present, and future of research on heterogeneous incumbent response**. Academy of Management Annals, v. 12, n. 1, p. 357-389, 2018.
- ELL, Tanise Yasmin. **CONTABILIDADE E TECNOLOGIA: Uma Breve Análise da Contabilidade Digital nos Tempos de Pandemia**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Bahia, Barreiras-BA, 2021.
- FONSECA, R. A.; TAROCO, J. S.; NAZARETH, L. G. C.; FERREIRA, R. do N. **A importância do Contador nas Organizações**. SEGeT 2014 - XI Simpósio de Excelência Em Gestão e Tecnologia, 2014.

- FERREIRA, Marilda. B. Os efeitos da tecnologia da informação na Contabilidade. **Revista Contábil & Empresarial FiscoLegis**, 17 f, 2010. Disponível em: <http://www.denis.unicerp.edu.br/artigococo83.pdf> Acesso em: 20 Out. 2024
- GOMES, Nayara; CARDOSO, Rodolfo; TAMMELA, Lara. **A Transformação Digital dos Negócios e sua influência na definição das estratégias organizacionais**. In: Congresso Brasileiro de Engenharia de produção, 6., Ponta Grossa, PR, 2016. Anais [...] Ponta Grossa, PR, 2016.
- GULARTE, Charles. **CONTABILIDADE DIGITAL: O QUE É? VANTAGENS E COMO FUNCIONA**. CONTABILIZEI.BLOG, 2024. Disponível em: <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/contabilidade-digital/> Acesso em: 10 Jun. 2024.
- IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Teoria da Contabilidade**. São Paulo, Atlas, 2010.
- IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos; FARIA, Ana Cristina de. **Introdução à teoria da contabilidade: Para o nível de graduação**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- JORDÃO, Ricardo Vinícios Dias; SILVA, Milton Santos; BRASIL, Haroldo Guimarães; VASCONCELOS, Maria Celeste Reis Lobo. Um caleidoscópio de perspectivas sobre o sistema público de escrituração digital - SPED. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, [S. l.], v. 12, n. 26, p. 119–140, 2016. DOI: 10.5007/2175-8069.2015v12n26p119. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/2175-8069.2015v12n26p119>. Acesso em: 9 out. 2024.
- KOHN, K.; MORAES, C. H. **O impacto das novas tecnologias na sociedade: conceitos e características da Sociedade da Informação e da Sociedade Digital**. In: XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2007, Santos. Anais... Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2007.
- KNUDSEN, D. R. **Elusive boundaries, power relations, and knowledge production: A systematic review of the literature on digitalization in accounting**. International Journal of Accounting Information Systems, v. 36, p. 1-22, 2020.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo, SP: Atlas, 2003.
- LOMBARDO, Marcelo; DUARTE, Roberto Dias. **Contabilidade online x Contabilidade digital**. Omie, 2017. Disponível em: <https://robertodiasduarte.com.br/Contabilidade-Online-x-Contabilidade-Digital.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2024.
- MAXIMO, R. O.; RIBEIRO, K. C. S. Transformação Digital do Acervo Acadêmico: Aumento ou Redução de Custos? O caso de uma Instituição de Ensino Superior Brasileira. **Revista de Contabilidade da UFBA**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. e2158, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/rcontabilidade/article/view/55451>. Acesso em: 26 Out. 2024.
- MARIANO, Paulo Antonio; OLIVEIRA, Rodrigo Albanex G. de; SAVIAN, Tatiane D'Castro Teixeira. **Contabilidade na Era Digital**. São Paulo: SAGE IOB, 2015.
- MELLAL, M. A. **Obsolescence: a review of the literature**. **Technology in Society**, v. 63, p. 101-347, 2020.
- MERLUGO, William Zilli; CARRARO, Wendy Beatriz Witt Haddad; PINHEIRO, Alan Bandeira. Transformação digital na contabilidade: os contadores estão preparados? **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, v. 15, n. 1, p. 180-196, 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/4417/441767903012/441767903012.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.
- MOURA, Ana. **O desenvolvimento da contabilidade é resultado da evolução da civilização**. ADMINISTRADORES.COM, 2019. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/o-desenvolvimento-da-contabilidade-%C3%A9-o-resultado-da-evolu%C3%A7%C3%A7%C3%A7-o-da-civiliza%C3%A7%C3%A3o%>. Acesso em: 01 Jun. 2024.
- MCCUE, I. **Cloud accounting basics: what it is & reasons to use**. Oracle NetSuite, 2021. Disponível em: <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/accounting/cloud-accounting.shtml>. Acesso em: 29 Out. 2024.
- OLIVEIRA, Denis dos Reis; ÁVILA, Lucimar Antônio Cabral de. SPED-Sistema Público de Escrituração Digital: um estudo do nível de qualificação dos profissionais contábeis em uma cidade do estado de Minas Gerais. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, v. 21, n. 1, 2016. Disponível em: <https://www.pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/repositorioctcc/article/view/3157/2208> Acesso em: 09 Out. 2024.
- PADOVEZE, Clóvis Luís. **Manual de Contabilidade Básica**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 3-6.
- PARDINHO, Arthur Henrique Costa *et al.* **Contabilidade Digital: O desafio da nova era**. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Contabilidade), Centro Paula Souza, Escola Técnica Professor Massuyuki Kawano, São Paulo, 2021.
- PEREIRA, Daiane Aparecida. A Evolução da Contabilidade na Era da Tecnologia da Informação. **Revista Científica Semana Acadêmica** v. 1, 2013. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/daiane_aparecida_pereira_3_revisado_24102013_1.pdf. Acesso em: 10 Jun. 2024.

- RABELO, Agnes. **Transformação Digital: o que é e quais os seus impactos na sociedade.** Rockcontent, 2020. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/>. Acesso em: 01 Jun. 2024.
- REZENDE, I. C. C. **Utilização de um Sistema de Informação no Armazenamento e Gestão de Informação Contábil e Gerencial: um Estudo Exploratório em Escritórios de Contabilidade da Cidade de João Pessoa-pb.** In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 8, 2011, Resende-Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação Educacional Dom Bosco, 2011.
- RODRIGUES, Manuela Aparecida da Conceição. **A tecnologia na contabilidade e seus avanços.** Trabalho de Conclusão de Curso - Faculdade Nossa Senhora Aparecida (FANAP), Aparecida de Goiânia, 2020.
- SÁ, Antônio Lopes de. **Teoria da contabilidade.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- SANTOS, Letícia Tadeu Sobrinho; BARBOSA, Edna Alves. **A História da Contabilidade: Origem e Evolução.** 2019. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Contabilidade), UNIEVANGÉLICA-Centro Universitário de Anápolis, Goiás, 2019.
- SANTOS, Ithamyres Maria da Silva; PAES, Amanda Pimentel; Lima, Thiago Henrique Claudino. Adoção e Uso da Contabilidade Digital: Uma Percepção de Organizações Contábeis. **Revista Contabilidade & Controladoria**, Curitiba, v. 14, n. 133-151, p. 8, jan/abr, 2022. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rcc/article/view/82100/46332>. Acesso em: 17 Jun. 2024.
- SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico.** São Paulo, SP: Cortez, 2007.
- SILVA, Karen Hoffman Jardim da. **Contabilidade Digital: impactos da transformação digital na Contabilidade e como os profissionais estão se adaptando à nova realidade.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2023.
- SOARES, Glaucon Philipe de Albuquerque. **Transformação digital: percepção dos discentes do curso de ciências contábeis da universidade federal da paraíba acerca da digitalização na contabilidade.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021.
- SILVA FILHO, Gilberto Magalhães da; SILVA FILHO, Paulo Amilton Maia da. Nível de Conhecimento dos Contadores em Relação ao Sped: Um Estudo Exploratório por Meio da Teoria de Resposta ao Item. **Revista Pensar Contábil** do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, v. 18, n. 65, 2016. Disponível em: <http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/pensarcontabil/article/view/2664> Acesso em: 09 Out. 2024.
- SILVA, Amanda de Lima Marques da; AZEVEDO, Elayne Patrícia Ribeiro de Santana; VASCONCELOS, Ana Lúcia Fontes de Souza. Percepção dos Contadores quanto às dificuldades de competência técnica para a implantação do SPED nas Entidades do Terceiro Setor, em cumprimento à Instrução Normativa nº 1.510/2014. **Revista Ambiente Contábil**, v. 10, n. 1, p. 347-370, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/11775/9116> Acesso em: 09 Out. 2024.
- SILVA, Alexandre Gleyson Araújo da; GOMES, Monica Zaidan. Sistema Público de Escrituração Digital-SPED: Uma Análise dos Impactos na Visão de Profissionais da Contabilidade e Auditores Fiscais na Região Metropolitana de Belém do Pará. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, v. 26, n. 2, p. 130-153, 2023. Disponível em: <http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/viewArticle/4136> Acesso em: 09 Out. 2024.
- SLEDGIANOWSKI, D.; GOMAA, M.; TAN, C. **Toward integration of Big Data, technology and information systems competencies into the accounting curriculum.** Journal of Accounting Education, v. 38, p. 81-93, 2017.
- SCHIAVI, *et al.* On the Path of Innovation: Analysis of Innovation Capabilities of Accounting Companies in Digital Technologies. **RBGN - Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 22, n. 2, p. 380-404, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/rbgn/a/qkmsf89rrMgHDLsXHn5pHtK/?lang=en&format=pdf> Acesso em: 20 Out. 2024.
- SILVA, M. A. Da; QUILLICI NETO, A. O currículo do curso de Ciências Contábeis no Brasil e em Portugal: aproximações e distanciamentos. **Revista Brasileira de História Da Educação**, v. 18, 2018. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/42063> Acesso em: 20 Out. 2024.
- SORDI, Gustavo Lucas de. **Transformação Digital na Era Pós-Pandemia: Adaptando-se ao Novo Normal.** LinkedIn, 2024. Disponível em: https://pt.linkedin.com/?trk=article-ssr-frontend-pulse_nav-header-logo. Acesso em: 25 Nov. 2024.
- THOMSON, J. New skills for the digital age. **Strategic Finance**, v. 99, n. 11, p. 10-11.

Data de Submissão: 23/12/2024

Data de Aceite: 20/06/2025